

тя великомучениці Варвари, Святыя великомучениці Параскевы”¹. Мощі більшості названих святих на початку XIX ст. було зафіксовано у Софійському соборі. Так, київський митрополит Євгеній (Болховітінов) 1824 р. відзначив наявність у храмі мощей ранньохристиянських святих Харлампія († 202 р., Магnezія у Фесалії), Анфіма Нікомідійського († 302 р., Нікомідія), Георгія Переможця († 303 р., Нікомідія), Пантелеймона († 305 р., Нікомідія), Євфимія († 307 р., Халкідон), Варвари († 306 р., Іліополь Фінікійський), Параскеви († 300 р., Іконія)². Відомо, що мощі святого Моїсея Угрина Печерського зберігали у Києво-Печерському монастирі, а святої Варвари – у Михайлівському Золотоверхому. Отже, святі мощі могли бути надані до Андріївської церкви 1767 р. з усіх трьох названих вище монастирів.

Нікітенко М. М.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРО ВПЛИВ ТРАДИЦІЇ ІСИХАЗМУ НА РОЗПОВІДЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПАТЕРИКА ПРО ПРП. МИКОЛУ СВЯТОШУ

У сучасній історичній науці вже визнаним є той факт, що традиція ісихазму потрапила на Русь одночасно з прийняттям нею християнства. І викликано це було передусім тим, що ісихазм містить вчення про Богопізнання та Спасіння-Обоження, тобто вчення про досягнення святості. Без цього Православ'я було б неможливим. Ісихазм, згідно з М. Струве, є “зосередженням християнської благої вісті на найголовнішому, на єдиному, на потребу всім і в богопізнанні, і в богопоклонінні, і у воцерковленні життя. Христос-Бог втілюється не для того, аби принести світові ще одне вчення, нехай і найдосконаліше, а для того, щоб людина мала доступ не до природи Самого Бога, звичайно, але до божественних світлоносних енергій, що струмляться з нього”³.

Вплив практики ісихазму на патерикове Житіє прп. Миколи Святоші вже давно був помічений вченими. Здається, першим, хто відзначив наявність у Печерському патерику безпосередньої інформації про практику Ісусової молитви у ранньому Києво-Печерському монастирі, був Г.П. Федотов. Так, стосовно Житія прп. Миколи Святоші, він записав: “Його, (прп. Миколу Святошу – *авт.*), ніхто не бачив без праці: робота на городі, виготовлення одягу супроводжувалися безперервним виголошенням молитви Ісусової (*перший відомий приклад на Русі*)”⁴.

І справді, у Слові 20-му Києво-Печерського патерика “Про преподобного Святошу, князя Чернігівського”, читаємо, що св. Микола Святоша “Въ устѣх же всегда имяше молитву Ісусову беспрестани: “Господи Ісусе Христе, сине божій, помилуй мя”⁵. Тобто тут ми бачимо повну “формулу” ісихастського “розумного роблення”, або Ісусової молитви, що вочевидь практикувалася у ранньому Києво-Печерському монастирі.

Темі впливу практики ісихазму на оповідання Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу присвятила окрему статтю дослідниця С. Шуміло⁶. Вона пише, що якщо уважно прочитати оповідання про Миколу Святошу, то можна зробити висновок, що цей твір повністю ісихастський, тому що він розповідає не стільки про життя Миколи, скільки про його молитовну практику, про дари молитви, а також про те, як Микола привів своє духовне чадо до православного світогляду⁷.

¹ Воронковський І. Кафедральний Києво-Софійський монастир і его наместники. – С. 412-422.

² Сінкевич Н. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. – К. : Логос, 2011. – С. 32-33.

³ Струве Н. А. Тайна исихазма // Вестник русского христианского движения (Париж–Нью-Йорк–Москва). – 1992. – № 164. – С. 3-4.

⁴ Федотов Г. П. Святыя Древней Руси. – М., 1990. – С. 70.

⁵ Києво-Печерський патерик / Підгот. тексту, передм. та прим. Д. Абрамовича. — К. : Час, 1991. – С. 114.

⁶ Шуміло С. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику: досвід прочитання // КС. – 2012. – № 3 (405). Березень-квітень. – С. 3-8.

⁷ Там само. – С. 4.

В. Кирилін помітив, що у Житії прп. Миколи Святоші особливого значення набуває число “3” – символ Святої Трійці. Дійсно, згідно з Житієм, прп. Микола, який оселився у монастирі, спочатку 3 роки подвизався “в поварні”, потім 3 роки служив воротарем при Святій брамі. За 3 дні він передбачив зцілення “сиріянину” Петру, а згодом за 3 місяці передбачив його смерть, причому за 3 дні перед цим Микола ще раз попередив Петра. Після цього Микола 30 років прожив у монастирі, коли ж про його смерть дізнався брат Миколи – князь Ізяслав, то просив для себе в ігумена хрест з параману прп. Миколи Святоші та деякі його речі. Отримавши їх, князь дав ігумену 3 гривни золота¹.

Як припускає В. Кирилін, особливим акцентуванням числа “3” у даному Житії укладач Патерика Симон хотів, окрім іншого, вказати на будівництво прп. Миколою храму Святої Трійці². Натомість, ми писали про те, що прямої інформації про вказане діяння, яке, без сумніву, мало знайти відгук у Житії святого немає. Ми вважали, що прп. Микола міг долучитися до спорудження комплексу брами з Троїцькою церквою над нею, надаючи кошти на будівництво. Проте, він не був фундатором чи замовником цього комплексу. Справа у тому, що згідно з візантійською традицією, що прийшла на Русь, ктиторм або замовником храму вважалася людина, яка безпосередньо брала участь у розробці плану будівництва. Про цей факт красномовно свідчать візантійські джерела. а також на це вказують і розписи Софії Київської, на княжому груповому портреті якої, за переконливою реконструкцією Н. Нікітенко, був представлений фундатор (ктитор) Десятинної церкви князь Володимир Святославич з моделлю даного храму в руці. Подібні моделі за Середньовіччя сприймалися сакральними схемами споруди; вони були ілюстрацією спільного задуму. З іншого боку, існував тісний семантичний зв'язок між різними спорудами монастиря, які були зримою реалізацією єдиного плану забудови обителі. Такий зв'язок, наприклад, існував між головним храмом Києво-Печерського монастиря та його головним порталом. Тож, ми припустили, що план Святих воріт Києво-Печерського монастиря з Троїцькою церквою над ними був розроблений задовго до приходу прп. Миколи в обитель, у ті часи, коли у сакральному просторі обителі втілювалася концепція Великої Печерської церкви. Ця концепція вочевидь була розроблена за часів князювання Ізяслава Ярославича, який тривалий час сидів на київському столі (1054–1063; 1066–1068; 1069–1073; 1076–1078) і брав активну участь у розбудові монастиря³.

На нашу думку, акцентування у Житії прп. Миколи Святоші на числі “3” може бути пов'язане не лише з причетністю до будівництва ним церкви Святої Трійці на головних воротах Києво-Печерського монастиря. А передусім, з ісихастською ідеєю цього Житія, адже в контексті традиції ісихазму число “3” набуває глибокого символічного значення.

У науковій літературі з ісихазму наголошується на “тричастинності” духовного шляху аскета. Згідно з класичною схемою, що зустрічається вже у таких ранніх авторів, як св. Євагрій Понтійський (IV ст.) та Іоанн Апамейський (V ст.), чернече життя складається з трьох ступенів духовного вдосконалення: “діяльність”, “природне любомудріє” та “богослов'я” (або “споглядання”). Так, прп. Ісаакій Сирин (VII ст.) пише: “Є три ступеня, які людина долає: ступінь початківців, середніх і досконалих. На першому ступені всі думки людини і роздуми у пристрастях, хоча розум і спрямований на добро. Другий ступінь є чимось середнім між пристрастю і духовним станом: помисли як праворуч, так і ліворуч рівним чином порушуються на цьому ступені і, як світло, так і темрява не припиняють з'являтися”. Щодо третього ступеня, то він характеризується одкровенням Божественних таїн, коли Бог відкриває ченцю двері у нагороду за його подвижницькі труди⁴.

Священик М. Кім, який досліджував трактат прп. Никити Стифата “Про рай”, пише, що прп. Никита доволі докладно розбирає шлях до досконалості для подвижника, розбиваючи його на різні етапи. У цьому прп. Никита наслідує свого учителя – прп. Симеона Нового Богослова. Дослідник підкреслює, що прп. Никита розрізняє три ступеня подвижницького життя: *діяльне подвижництво, природне споглядання та містичне богослов'я*. Прп. Максим

¹ Києво-Печерський патерик. – С. 113-119.

² Кириллин В. М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века). – СПб., 2000. – С. 156.

³ Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського Києва (кінець X – початок XII ст.). – К., 2013. – С. 432.

⁴ Иеромонах Илларион (Алфеев). Мир Исаака Сирина. – М., 1998. – С. 93.

Сповідник також говорить про моральні, природні та богословські споглядання. Такі ж етапи духовного зростання присутні у Євагрія¹.

Традиційно для цього бачення П. Б. Сержантов розрізняє три основних шабля духовного сходження подвижника – ступені *очищення, просвітлення та досконалості*². За визначенням дослідника, ісихастська антропологія розгортається як онтологічна динаміка, поступове перетворення енергій людини. Цей процес є низкою відмінних за енергіями ступенів, кожному з яких відповідає певний образ людини. Дослідник розрізняє 9 (три трійки) таких ступенів: *навернення та каяття, боротьба з пристрастями, безмовність (ісихія), зведення розуму в серце, невинна молитва, синергія, безстрашність, чиста молитва, споглядання нетварного Світа*. П. Сержантов зазначає, що перші 7 ступенів складають царину аскези (роблення), останні два – царину містики (споглядання), а два з них (четвертий та восьмий) розуміються у містико-аскетичній традиції як ступені екстазу³.

За визначенням С. С. Хоружого, в ісихазмі існують три основні ступені духовного вдосконалення подвижника – *невидима боротьба, ісихія та безстрашність*, що призводить до споглядання Бога – *Феорії (богослов'я)*⁴.

Принцип тричастинності наявний і у ісихастському вченні про молитву, яка має найважливіше значення у справі духовного вдосконалення подвижника, згідно з яким будь яке сходження розуму до Бога супроводжується молитвою і само є молитвою. Ступені духовного сходження співвідносяться зі ступенями молитви, яких у аскетичному переданні православного подвижництва є три:

1. Усна: молитва вимовляється вустами; увага зосереджена на словах молитви.

2. Розумна: молитва вимовляється розумово, без руху вуст.

3. Розумно-сердечна: розум та серце об'єднані у своїй дії; розум перебуває у глибині серця, де звершується молитва. Ця ж трихотомічна реальність дещо по-іншому висловлена прп. Ісихієм Синайським щодо ступенів розумного роблення: "...спочатку знайдеш її [чесноту уваги – розумного роблення] драбиною, потім книгою, що читається; йдучи сходами вгору побачиш саме місто Єрусалим небесний та Царя Сил, Христа з Ізраїлю, ясно побачиш розумом з єдиносущним Його Отцем та Святим Духом, якому вклоняються"⁵.

Число "3" у Києво-Печерському патерику усвідомлюється саме в контексті ідеї духовного вдосконалення. Раніше ми писали про те, що розбудова Великої Печерської церкви (у т.ч. сам процес закладення її фундаментів) осягається в Патерику в контексті літургійного руху, який водночас символізує шлях душі до Бога-Трійці. Напружений рух до досконалості втілений саме у вимірах довжини та висоти Великої Печерської церкви. Довжина та висота храму співвідносяться між собою, адже обидва параметри дорівнюють 30 поясам Шимона. Вочевидь рух із заходу на схід, уособлюваний довжиною Великої Печерської церкви є семантично подібним до руху від землі на Небо, позначеного висотою храму. Рух "Ліствицею" духовного вдосконалення символізується числом "30" або "3", яке можна зрозуміти в контексті ісихастського триєдиного принципу обоження людини, її входження до Царства Небесного – Небесного Єрусалиму⁶.

Як ми показали у попередніх дослідженнях, у Житії прп. Феодосія число "3" також символізує досягнення цим подвижником вищих ступенів духовності, сходження його на вершину "Небесної Ліствиці"⁷.

¹ Священник Николай Ким. Краткие сведения о жизни преподобного Никиты Стифата и богословские темы его трактата "О рае" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://hesychasm.ru/library/nikita/about.htm>

² Сержантов П., диак. Исихастская антропология о временном и вечном [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Serzhantov/isihastskaja-antropologija-o-vremennom-i-vechnom/7_1

³ Сержантов П., диак. Дискретное время в антропологии: исихастский опыт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://refdb.ru/look/2916260.html>

⁴ Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. Аналитический словарь исихастской антропологии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://azbyka.ru/k_fenomenologii_askaazy

⁵ Геронимус А., прот. Богословие священикобозмолвия // Синергия. Проблемы аскетики и мистики Православия. Научный сборник под общей редакцией С. С. Хоружего. – М., 1995. – С. 165.

⁶ Нікітенко М. М. Небесний Єрусалим та "Лествица Небесна" в ієротопії Великої Печерської церкви // КС. – № 3. – К., 2012. – С. 9-21.

⁷ Нікітенко М. М. Про рік постригу прп. Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму // Несторівські студії: Матеріали XI та XII наукових конференцій. – К., 2014. – С. 34-41.

За аналогією можемо припустити, що число “3”, послідовно та наполегливо введене до Життя прп. Миколи Святоші, може означати досягнення ним духовної досконалості як останнього ступеня молитви – обоження та безпристрасності, Божественного світла, входження преподобного у Святу Трійцю саме в контексті традиції ісихазму.

Омельчук В. В.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ПРОВАДЖЕННЯ У ЗЕМЕЛЬНІЙ СПРАВІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ З
ВІЙСЬКОВИМ ТОВАРИШЕМ СЕМЕНОМ ПУСТОТОЮ**

У Гетьманаті існувала система захисту майнових та немайнових прав різних соціальних груп, які мешкали на його території та підпадали під юрисдикцію його адміністративно-судових органів. Дослідники цілком слушно зауважують підвищений правовий захист життя козаків та їхнього майна з боку держави¹. Насамперед це стосувалося захисту майнових спадкових прав козацьких службовців², причому як чинних, так і абшитованих.

Звернемо увагу на те, як адміністративно-судові органи Гетьманату, згідно з судовою процедурою (формою), брали участь у розв'язанні конфліктних ситуацій між козацькою старшиною та Києво-Печерською лаврою. Зазвичай земельні спори виникали навколо порубіжних землеволодінь і супроводжувалися як тривалою судовою тяганиною (десятиліттями), так і безпосереднім використанням (зайняттям) оскаржуваних ґрунтів до остаточної судової ухвали, а подекуди і після неї. При цьому, розглядали такі спори як центральні, так і місцеві козацькі адміністративно-судові органи³.

Завданням поданої розвідки є розгляд судового спору Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою, що яскраво демонструє особливості провадження подібних справ.

Характеризуючи ступінь наукового дослідження проблеми, зупинимось на праці загального характеру О. Лазаревського, О. Васильчикова, І. Черкаського, Б. Скитського, О. Путра. Вони важливі з огляду як на розуміння загальної динаміки розвитку Церкви як інструмента стабілізації чинної соціально-політичної та політико-правової моделі, так і взагалі вивчення одного з горизонтальних та вертикальних вимірів соціальної конфліктності, механізмів її правового розв'язання.

Автор уже наголошував на окремих аспектах політико-правового статусу Києво-Печерської лаври у Гетьманаті. Передусім предметом уваги стали діяльність адміністративно-судових органів Гетьманату у провадженні справ Лаври з козацькою старшиною⁴, характерні риси представництва монастиря у розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського⁵, судовий конфлікт монастиря з Генеральним вій-

¹ Див. зокр.: *Горяга О. В.* Соціально-правовий статус козацької старшини Гетьманщини у другій половині XVII–XVIII ст.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. – Одеса : Одеська нац. юридична академія, 2009. – С. 10-12.

² *Мищак І. М.* Захист майнових спадкових прав службовців Гетьманщини за “Правами, за якими судиться малоросійський народ” (1743 р.) // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.): У 2 т. [за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна]. – К. : НАДУ, 2009. – Т. 1. – С. 10-12.

³ *Омельчук В. В.* Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського. – К. : Золоті ворота, 2016. – 456 с. – Серія: Світові традиції державного управління. – Вип. V.

⁴ *Омельчук В. В.* Адміністративно-судові органи Гетьманату за правління Кирила Розумовського у врегулюванні взаємин Києво-Печерської лаври та козацької старшини // Могилянські читання 2015 : зб. наук. пр.: Новітні дослідження культурної спадщини України. – К. : НКПІКЗ, видавець Олег Філюк, 2016. – С. 84-88.

⁵ *Омельчук В. В.* Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського // Наукові записки Інституту законодавства ВР України. – 2016. – № 1. – С. 20-26.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схиігумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017